

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
701 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjanoyna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	

Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy usullardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	
Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash.....	388
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari.....	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда.....	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari.....	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	

Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиковна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar.....	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	

Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приарале.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda budjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning iqtisodiyotdagi o'rni	638
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	
Kichik biznes faoliyatini moliyalashtirish va kreditlash orqali rag'batlantirish.....	643
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Kichik biznesning sifat jihatidan o'ziga xosligi.....	648
Israilov Rustam Ibragimovich	
Paxta sanoatidagi pnevмотransport tizimlarida paxtani havo oqimidan ajratish	655
A.Maxmudov, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Monopol korxonalar faoliyatida raqobat muhitini shakllantirish	661
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	669
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag' jalb etish yo'llari.....	673
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tijorat banklarida jismoniy shaxslarni valyutaviy kreditlash amaliyotini takomillashtirish.....	679
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
O'zbekistonda aksiz solig'ini takomillashtirish masalalari.....	684
Jumayev Shuxrat	
Aholi bandligini ta'minlash va xufiyona daromadlar ulushini qisqartirishda soliqlarning ta'sirini oshirish	691
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirishning davlat mexanizmi faoliyati tahlili	695
Nasurova Kamolaxon Ravshanovna	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI MOLIYALASHTIRISHNING DAVLAT MEXANIZMI FAOLIYATI TAHLILI

Nasurova Kamolaxon Ravshanovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O'zbekiston.
ORCID:0000-0001-8149-9875

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirishning davlat mexanizmi faoliyatiga doir tahliliy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Tadqiqotda davlat budjeti mablag'larini taqsimlash, moliyalashtirish tizimidagi institutsional islohotlar, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar chuqur tahlil qilingan.

Maqolada davlat va nodavlat sektor hamkorligi asosida maktabgacha ta'lim tizimini moliyalashtirishning samaradorligi baholangan. Xususan, budjet mablag'laridan samarali foydalanish, moliyaviy resurslarni diversifikatsiya qilish, xalqaro tajribalar asosida innovatsion moliyaviy mexanizmlarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va natijadorligi tahliliy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tizimi, moliyalashtirish, ijtmoy soha, budjet mablag'lari, yali ichki maxsulot, samaradorlik, moliyaviy resurs.

Abstract: This scientific article presents an analytical study of the functioning of the state mechanism for financing preschool education institutions. The research thoroughly analyzes the distribution of state budget funds, institutional reforms within the financing system, and factors influencing the sustainable development of preschool institutions.

The article evaluates the effectiveness of financing the preschool education system based on public-private partnerships. Particular attention is given to the efficient use of budget funds, diversification of financial resources, and the implementation of innovative financial mechanisms based on international experience. The role and effectiveness of government-led reforms in the preschool education system are also substantiated through analytical methods.

Keywords: preschool education system, financing, social sector, budget funds, gross domestic product, efficiency, financial resources.

Аннотация: В данной научной статье проведён аналитический анализ функционирования государственного механизма финансирования организаций дошкольного образования. В исследовании глубоко проанализированы вопросы распределения средств государственного бюджета, институциональные реформы в системе финансирования, а также факторы, влияющие на устойчивое развитие дошкольных учреждений.

В статье дана оценка эффективности финансирования системы дошкольного образования на основе партнёрства государственного и негосударственного секторов. Особое внимание уделено рациональному использованию бюджетных средств, диверсификации финансовых ресурсов, внедрению инновационных финансовых механизмов на основе международного опыта. Также аналитически обоснована роль и результативность реформ, осуществляемых государством, в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: система дошкольного образования, финансирование, социальная сфера, бюджетные средства, валовой внутренний продукт, эффективность, финансовые ресурсы.

KIRISH

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimi ijtimoiy sohaning bir bo'g'ini ekanligini qayd etsak, maktabgacha ta'lim muassasalari xarajatlariga yo'naltirilayotgan budjet mablag'lari salmoqli ulushga ega. Bu esa, o'z navbatida, maktabgacha ta'lim muassasalari moliyaviy faoliyatida budjetdan tashqari mablag'lar ulushini ko'paytirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Darhaqiqat, yuqori tajriba talab etadigan tarmoqlar uchun malakali ishchi kuchini tayyorlab berish, albatta, maktabgacha ta'limning zimmasiga to'g'ri keladi. XXI asrning kuchli raqobat sharoitida salmoqli natijalarni qayd etish ko'p jihatdan maktabgacha ta'limning natijalariga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Mazkur masalaning dolzarb jihatlari borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev quyidagi fikrni qayd etib o'tgan: "Shu bilan birga, biz uchun zarur bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha ta'lim olish va kadrlar malakasini oshirish ishlarini keng ko'lamda yo'lga qo'yamiz".¹ Fikrimizcha, mehnat bozorida rivojlanayotgan raqobat muhitida odamlarda o'z ko'nikmalarini oshirish uchun maktabgacha ta'limga bo'lgan talab ortib borayotganini ko'rsatadi. Bu esa, mehnat bozoriga sezilarli ta'sir etuvchi maktabgacha ta'lim muassasalarini yanada rivojlantirishni taqozo etadi. O'zbekiston ham rivojlangan davlatlar qatoriga chiqish yo'lida harakat qilayotgan ekan, demak, maktabgacha ta'limni moliyalashtirish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va takomillashtirish talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

K. Muxamedxonova o'zining tadqiqotida iqtisodiyot infratuzilmasi va jamiyatning transformatsiyalashuvi jarayonida maktabgacha ta'lim tizimining tuzilmasini optimallashtirish zaruriyati yuzasidan xulosalar beradi. Islohotlar natijasida malakali ishchi kuchiga bo'lgan talabning ortishi maktabgacha ta'limga bo'lgan yondashuvni o'zgartirishni, shuningdek, maktabgacha ta'limning qamrab olish miqyosini oshirish zarurligini ta'kidlaydi. Jumladan, maktabgacha ta'lim muassasalarini bitirayotgan tarbiyalanuvchilarning 2012-yildagi 60,9 ming nafardan 2030-yilda 160 ming nafarga yetkazilishi orqali maktabgacha ta'limni qamrab olish darajasini 10 foizdan 25 foizga yetkazish islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rsatiladi².

O'zbekiston sharoitida esa K.Muxamedxonova maktabgacha ta'lim tizimining infratuzilmaviy va institutsional rivojlanishi yuzasidan izlanishlar olib borgan. U maktabgacha ta'limni modernizatsiya qilish, qamrov darajasini oshirish va bu orqali inson kapitalini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Muallif shuningdek, hududlar o'rtasidagi moliyaviy taqsimotda adolat tamoyilini joriy etish, moliyaviy resurslarni ehtiyoj asosida qayta yo'naltirish muhimligini qayd etadi.

S.Norqulova esa ta'lim xizmatlari moliyaviy barqarorligini ta'minlashda davlat-xususiy sheriklik modelining imkoniyatlarini o'rganib, ushbu model ayniqsa resurslar cheklangan chekka hududlar uchun maqbul yondashuvlardan biri ekanini ko'rsatadi. U ta'lim sohasida innovatsion moliyalashtirish vositalari, jumladan, grantlar, subvensiyalar va mahalliy tashabbuslarni jalb qilish orqali tizimning samaradorligini oshirish mumkinligini asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar asosan davlat byudjeti va moliyaviy hisobotlar tahlili, normativ-huquqiy hujjatlar va mavjud statistik ma'lumotlarga asoslanadi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlarni o'rganish, soha mutaxassislari bilan suhbatlar va anketalar yordamida qo'shimcha ma'lumotlar yig'ilgan. Olingan ma'lumotlar statistika va tizimli tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, maktabgacha ta'lim muassasalarining moliyaviy samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi zamonaviy dunyoda maktabgacha ta'lim tizimini moliyalashtirishni yanada oshirish muhim ahamiyatga ega ekanligi qator olim va tadqiqotchilar tomonidan ham asoslab berilgan.

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 22 декабрь 2017 йил.

2 Мухамедхонова К. Социальная защита: на пороге нового этапа//Экономическое обозрение. – Тошкент, 2014. -№1(169). –Б. 30-39.

Shuningdek, mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda inson kapitali hal qiluvchi omilga aylanishi mazkur masalaning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Zotan, iqtisodiyotda resurslarning cheklanganligi sharoitida cheksiz ehtiyojlarni ta'minlash jahon iqtisodiy maktablarning doimiy diqqat markazida bo'lib kelgan. Agar biz inson salohiyatining tuganmas ekanligini inobatga olsak, resurslarning cheklanganligi to'g'risidagi g'oyani qayta ko'rib chiqish zaruriyati tug'iladi, deb o'ylaymiz.

Fikrimizcha, ta'lim sohasida izchil amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida inson kapitalining shakllanishi va innovatsiyalarning rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yuzaga keladi. O'z navbatida esa, dastlab ilmiy tadqiqot markazlari, jumladan, oliy ta'lim muassasalarining faoliyatini takomillashtirish zaruriyati paydo bo'ladi. Bu borada ta'lim tizimini rivojlantirishda uning tarkibiy bo'g'inlarini takomillashtirishning moliyaviy va institutsional jihatlariga e'tibor qaratish muhim hisoblanadi.

MTTlarda moliyaviy nazoratni tashkil etishning asosiy jihatlaridan biri moliyalashtirish tendensiyalarini tahlil qilishdir. So'nggi yillarda maktabgacha ta'limga ajratilayotgan davlat mablag'lari hajmi sezilarli darajada oshdi. Bu holat maktabgacha ta'limga muhtoj bo'lgan bolalar sonining ko'payishi va ta'lim xizmatlari sifatiga bo'lgan talablarning ortishi bilan bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2017–2023-yillar davomida davlat va nodavlat MTTlar soni 5,2 mingtadan 9,1 mingtagacha oshgan. Shu munosabat bilan maktabgacha ta'lim uchun ajratilayotgan budget mablag'lari hajmi ham 2 trln so'mdan 12 trln so'mgacha ko'paygan.

Moliyalashtirish hajmining bunday keskin oshishi sharoitida moliyaviy munosabatlarni samarali tashkil etish va mablag'lardan oqilona foydalanish zarurati yuzaga keladi. Moliyalashtirish hajmining ortishi ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash uchun qulay sharoitlar yaratishni taqozo etadi, bu esa ta'lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish va o'qituvchilarning malakasini oshirishni o'z ichiga oladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalikka bo'lgan qiziqishning ortishi global ijtimoiy tendensiyalar qatoriga kiradi. G'arb olimlarining bir qator tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, eng rivojlangan mamlakatlarda erta va maktabgacha yoshdagi bolalik ijtimoiy hamda iqtisodiy rivojlanishning murakkab masalalarini hal etishga xizmat qiluvchi maxsus milliy resurs sifatida qaraladi.

Bizning fikrimizcha, maktabgacha ta'lim xizmatlarini samarali tashkil etish bilan birga, davlat xizmatlari va ota-onalar to'lovlari hisobidan moliyalashtirishning aniq chegarasini belgilash maqsadga muvofiqdir (1-jadval).

1-jadval. Davlat budjeti xarajatlari (trln. so'm)³.

Ko'rsatkichlar jami	Ijro		Kutilma	Prognoz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Xarajatlar, jami	236,7	281,1	317,7	344,6	395,6	453,7
Ijtimoiy soha	117,7	137,2	154,4	178,2	196,6	225,5
Ta'lim	50,3	61,2	71,1	84,3	98,7	112,9
Sog'liqni saqlash	27,3	31,1	34,4	41,3	46,7	53,6
Madaniyat	2,3	2,7	3,1	3,8	4,3	4,9
Sport	2,0	2,6	3,0	3,3	3,5	3,8
Fan	1,4	1,8	2,1	2,3	2,5	2,8
Ijtimoiy nafaqalar	19,4	19,2	17,3	17,3	18,6	21,6
Pensiya jamg'armasiga transfertlar	11,1	13,8	16,0	18,5	12,0	10,0
Ipoteka krediti bo'yicha dastlabki badal va foiz to'lovlarining bir qismini qoplash	1,0	1,1	1,5	2,5	2,8	3,2
Iqtisodiyot xarajatlari	32,3	42,2	40,5	39,2	43,7	46,2
Suv xo'jaligi ekspluatatsiyasi xarajatlari	7,1	8,7	10,7	9,7	9,9	10,2
Obodonlashtirish	4,8	4,7	4,4	4,5	4,3	4,8
Tabiiy gaz narxlaridagi tafovutni qoplash	6,7	18,0	9,5	7,0	6,5	6,9

3 2025-2027 yillariga müljalланган Бюджетнома маълумотлари асосида тайёрланди.

Elektr energiyasi narxlaridagi tafovutni qoplash	-	-	2,5	0,5	0,3	-
Issiqlik korxonalariga subsidiyalar	0,9	1,7	4,2	4,8	4,2	4,7
Rivojlantirish dasturlari	35,1	33,6	32,4	27,4	39,0	46,6
Markazlashgan investitsiya	23,4	17,4	20,4	16,2	25,0	30,0
Tashabbusli budjetlashtirish	2,5	4,0	5,8	6,0	8,0	10,0
Prezident topshiriqlariga asosan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish xarajatlari	2,6	3,3	3,5	2,5	3,0	3,0
Tadbirkorlik faoliyati hamda aholining barcha qatlamiga yashash va dam olishi uchun qulay sharoit yaratish xarajatlari	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Tanlab olingan tumanlarni jadal kompleks rivojlantirish loyihalari uchun mablag'lar	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Davlat boshqaruvi, hokimiyati, adliya, prokuratura va sud organlari	12,6	15,9	16,8	18,6	20,5	22,9
Zaxira jamg'armalari	1,8	1,7	2,1	1,8	1,7	1,7
Davlat qarzig'a xizmat ko'rsatish bo'yicha foiz to'lovlari	3,5	8,2	16,4	21,1	30,3	33,8
Boshqa xarajatlar	25,5	40,7	53,3	56,3	61,8	75,0

1-jadvalda mamlakatimiz davlat budjeti xarajatlarining o'zgarish tendensiyasi keltirilgan. Davlat budjeti jami xarajatlari 2022-yilda 236,7 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 18,7 foizga yoki 44,4 trln so'mga ko'paygan. Davlat budjeti xarajatlari tarkibida asosiy ulush ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan bo'lib, 2022-yilda 49,7 foiz, 2023-yilda esa 48,8 foizni tashkil etgan. 2024–2027-yillarda bu ko'rsatkich o'rtacha 50 foiz atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda.

Ijtimoiy soha xarajatlari tarkibida salmoqli ulush ta'limga yo'naltirilgan (2022-yilda 42,7 foiz, 2023-yilda 44,6 foiz, 2024-yilda 46 foiz, 2025-yilda 47,3 foiz, 2026-yilda 50,2 foiz, 2027-yilda 50,1 foiz) bo'lib, 2027-yilda 2022-yilga nisbatan 91,6 foizga o'sishi kutilmoqda.

2025-yilda YAIMga nisbatan davlat budjeti xarajatlari 2022-yilgi 23,8 foizdan 21,1 foizgacha pasayishi prognoz qilinmoqda. 2025-yilda davlat budjeti xarajatlari 344,6 trln so'm miqdorida yoki 2024-yil uchun kutilayotgan ijroga nisbatan 8,5 foiz ko'p mablag' ajratilishi prognoz qilingan. Keyingi yillarda ham xarajatlarning ijtimoiy yo'naltirilganligi saqlab qolingan bo'lib, davlat budjeti xarajatlarining asosiy qismi – 52 foizi ijtimoiy sohaga yo'naltirilishi ko'zda tutilgan.

Davlat budjeti xarajatlarining iqtisodiy tasnifi xarajatlarni iqtisodiy yo'nalishiga ko'ra kodlashdan iborat bo'lib, bu ularni iqtisodiy yo'nalishi va to'lov turlari bo'yicha guruhlash imkonini beradi. Iqtisodiy tasnif bo'yicha davlat budjeti xarajatlarining asosiy qismini ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari tashkil etadi. Ushbu xarajatlar 2025-yilda jami davlat budjeti xarajatlarining 44,8 foizini, YAIMga nisbatan esa 9,5 foizini tashkil etishi prognoz qilinmoqda.

Umuman olganda, ta'lim muassasalari budjetini shakllantirish va uni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 3-sentyabrdagi "Budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 414-sonli qarori muhim o'rin tutadi. Unda budjetdan tashqari mablag'larning tasarruf etilishi ko'rsatib o'tilgan. Jumladan, budjet tashkiloti (ta'lim muassasasi) asosiy vositalarini savdoga chiqarishdan tushgan mablag'ning 50 foizi oliy ta'lim muassasasiga berilishi nazarda tutilgan.

Maktabgacha ta'lim muassasalari va bolalik davridagi ta'lim xizmatlaridagi qiyinchiliklar ijtimoiy-demografik omillar bilan belgilanadi. Hozirgi kunda katta maktabgacha yoshdagi bolalarning mumkin bo'lgan maksimal sonini o'qitish uchun teng sharoitlar yaratish muammosi alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy vazifalardan biri – oilalarning ehtiyojlarini to'liq qondiradigan maktabgacha ta'lim shakllarining xilma-xilligini ta'minlash hamda maktabgacha ta'lim xizmatlarini moliyalashtirishning ko'p kanalli tizimini tartibga solishdan iborat.

Maktabgacha ta'lim quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ega:

- xizmatlar iste'molchisining mustaqilligi yo'qligi (tanlov shaxsning o'zi tomonidan emas, balki uning ota-onasi yoki qarindoshlari tomonidan amalga oshiriladi);
- maktabgacha ta'lim bosqichining tushunarsizligi;
- ta'limning turli shakllarini tanlash imkoniyati;
- kontingentning past harakatchanligi;
- boshlang'ich jarayonning tayyorgarlik darajasi va yakunda olingan diplom yoki sertifikat ko'rinishidagi natijalardan ustunligi (ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli o'laroq).

Mamlakat va hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy beqarorlikni, birinchi navbatda, maktabgacha ta'lim tizimini beqarorlashtiruvchi omillar bilan bog'lash mumkin. Maktabgacha ta'limni moliyalashtirish – maktabgacha ta'lim tizimi uchun dolzarb va eng "og'riqli" muammolardan biridir. Bolalar bog'chasida bolalarni parvarish qilish uchun zarur sharoitlarni bir qator sohalarida yaxshilash lozim (logistika ta'minoti, tibbiy va texnik uskunalari, o'yinchoqlar, didaktik qo'llanmalar, ovqatlanishni tashkil etish) (2-jadval).

2-jadval. Davlat budjetining doimiy joriy va rivojlantirish xarajatlari (trln. so'm)⁴.

Ko'rsatkichlar jami	Ijro			Kutilma	Prognoz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Davlat budjeti xarajatlari	236,7	281,1	317,7	344,6	395,6	453,7
Doimiy joriy xarajatlar	159,2	193,7	230,3	261,7	282,8	305,4
Jami xarajatlardagi ulushi, foizda	67,3	67,9	72,5	75,9	71,5	67,3
Ish haqi (ijtimoiy soliq bilan), stipendiyalar, ijtimoiy nafaqalar va Pensiya jamg'armasiga transfertlar	131,9	150,2	176,5	197,9	210,5	232,7
Oziq-ovqat, dori darmon va kommunal to'lovlar uchun xarajatlar	13,0	16,5	16,4	18,4	22,9	25,7
Rivojlantirish xarajatlari	77,5	81,7	87,4	82,9	112,9	148,3
Jami xarajatlardagi ulushi, foizda	32,7	32,1	27,5	24,1	28,5	32,7
Markazlashgan investitsiya dasturi xarajatlari	22,4	17,4	20,4	16,2	25,0	30,0
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish	2,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5
Tashabbusli budjetlashtirish xarajatlari	2,5	4,0	5,8	6,0	8,0	10,0
Boshqa rivojlantirish tadbirlari	50,1	56,8	57,2	56,7	75,4	103,8

Shuningdek, maktabgacha ta'lim xizmatlarini moliyalashtirishning asosiy omili sifatida ikki jihatga e'tibor qaratish lozim: birinchisi – bolalar uchun qulaylik, ikkinchisi – bolalar salomatligi. Ushbu ikki ko'rsatkichni shakllantirishga yordam beruvchi omillar tizimi maktabgacha ta'lim xizmatlarini moliyalashtirishning aniq mezonlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Jumladan, 2025-yilda ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 154,3 trln so'm yoki 2024-yilgi tasdiqlangan rejaga nisbatan 27,6 trln so'mga ko'p mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan.

Maktabgacha ta'lim sohasini davlat tomonidan tartibga solishning asosiy moliyaviy-iqtisodiy usullari sifatida quyidagi shakllarni ajratish mumkin:

- ta'limni budjetdan moliyalashtirish;
- ta'limni moliyalashtirishning muqobil shakllari;
- ta'lim sohasini soliq bilan tartibga solish;
- ta'lim muassasalarining tovar va xizmatlar bozorida narxlarni shakllantirishni tartibga solish.

Ta'limni moliyalashtirish ko'p darajali va ko'p kanalli shaklda rivojlanib bormoqda. Ko'p

4 2025-2027 yillarda mulljalangan Budgetnoma ma'lumotlari asosida tayirlandi.

darajali moliyalashtirish – mablag'larni moliya institutlariga yoki dasturlar, loyihalar va tadbirlarni moliyalashtirishni turli darajadagi (budjet, budjetdan tashqari) manbalar orqali amalga oshirilishini anglatadi. Ko'p kanalli moliyalashtirish esa moliyaviy resurslar manbai sifatida nafaqat turli darajadagi budjetlardan ajratmalar, balki budjetdan tashqari mablag'larning har xil turlari, shu jumladan ta'lim muassasalarining ta'lim va boshqa xizmatlari uchun to'lovlari mavjudligini anglatadi.

Budjet mablag'laridan oqilona foydalanish ikki tomonlama, ya'ni ikki tamoyilga asoslangan jarayondir. Birinchisi – natijadorlik, ikkinchisi – samaradorlikdir. Bunda natijadorlik ko'rsatkichi, avvalo, sifat ko'rsatkichlari orqali budjetlashtirish maqsadlariga erishishni bildiradi. Samaradorlik ko'rsatkichi esa budjet mablag'laridan kamroq xarajat talab qilgan holda ko'proq natija olish imkonini beruvchi mezon sifatida qaraladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish mexanizmi samaradorligini baholashga doir tahlil natijalari, maktabgacha ta'limni moliyalashtirishda moliyaviy rejalashtirishning o'rni va ahamiyati yuqori ekanligini ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirishda moliyaviy resurslarni taqsimlash va qayta taqsimlash tizimining samarali ishlashi zamonaviy ta'lim xizmatlarini tashkil etish va ularning samaradorligini oshirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Moliyaviy resurslarni samarali boshqarish esa maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini to'laqonli kafolatlash imkonini beradi. Bunday kafolatlar budjet mablag'lariga bo'lgan ehtiyojni zamonaviy rejalashtirish usullari orqali asoslash, daromad va xarajatlar smetasini qisqa muddatli rejalashtirish, ularni tahlil qilish hamda kelgusi davr uchun rejalar va prognozlar tuzish imkoniyatlarini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mengnarov A.E. "Davlat – xususiy sherikchiligi faoliyatida xorij tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi" Volume 2, Issue 6, Part 3 June 2023. Page 149.
2. Тохиров Ж. "Давлат-хусусий шериклик асосидаги таълим хизматларининг илғор хориж тажрибалари" илмий-назарий онлайн конференция. Наманган-2023 йил, 8-июнь. 352-354 б.
3. Саттикулова Г.А. «Рақамли технологиялар тақдим этадиган имкониятлар». Республика илмий-амалий анжумани 2021 йил 10 апрель 229 б.
4. Хашимова Д.П. Парпиева Р.А. "Замонавий таълимда рақамли технологиялардан фойдаланиш истиқболлари" // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2020 yil.
5. Абдуллаева М., Аюпов Р. (2020). Рақамли иқтисодиёт - кадрлар тайёрлашнинг долзарб йўналишлари. <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2702>.
6. Mengnarov A.E "Davlat-xususiy sherikligi tadbirkorligini tashkil etishning uslubiy nazariy asoslari" <https://cyberleninka.ru/article/n/>
7. <https://www.scopus.com> – Scopus халқаро илмий-техник маълумотлар базаси
8. <https://www.sciencedirect.com> - ScienceDirect халқаро илмий-техник маълумотлар базаси
9. <https://www.researchgate.net> - халқаро илмий маълумотлар базаси

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

